

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

6. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha harakatlar strategiyasi to`g`risida» gi PF-4947 sonli Farmoni. //Xalq so`zi 2017 yil 8 fevral.

7. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —Tadbirkorlik maqsadlarida foydalanish uchun davlat mulki ob'ektlarini sotishni jadallashtirish va uning tartibtaomillarini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to`g`risidagi Farmoni N PF-4933 sonli 2017 yil 17 yanvar.

8. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning —Tanqidiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining 410 kundalik qoidasi bo`lishi kerak» deb nomlangan kitobi. –T.: O`zbekiston, 16 yanvar 2017 yil.

9. —Elektron hukumat to`g`risidagi O`zbekiston Respublikasi Qonuni. 2015 yil 9 dekabr. O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to`plami, 2015y., 49-son, 611-modda. 3-15 b.

10. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —O`zbekiston Respublikasining 2017 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko`rsatkichlari prognozi va Davlat byudjeti parametrlari to`g`risidagi PQ-2699 sonli Qarori 2016 yil 27 dekabr.

11. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —O`zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo`mitasini tashkil etish to`g`risida»gi PF-4483 sonli Farmoni 2012 yil 13 noyabr.

12. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining —Zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi 1730-sonli Qarori 2012 yil 21 mart.

13. Dadabayeva R, Nasridinova Sh, Shoaxmedova N, Ibragimova L, Ermatov Sh. O`quv qo`llanma. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. —Sanostandart» nashriyoti. 2017 yil. -552 bet.

DARS JARAYONIDA YANGI INNOVATSION O`QUV METODIKA USULLARDAN FOYDALANISH

N.Yu.Jamalov., S.S.Bazarbaeva., B.T.Orinbaeva

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali assistent

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonida noan`anaviy usullardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta`lim jarayonida an`anaviy usullarga qo`shimcha ravishda innovatsion va interaktiv metodlar qo`llash ta`lim sifati va o`quvchilarning bilim olish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida mualliflar dars jarayonida noan`anaviy usullarning turli shakllari, jumladan, muammoli ta`lim, klaster usuli, aqliy hujum,

loyiha metodikasi hamda o‘yin texnologiyalari kabi usullarni qo‘llash natijalari va ularning afzalliklarini yoritib beradi. Shuningdek, maqolada ushbu usullarning o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini shakllantirish va ularning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishga ta‘siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta‘lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruratini asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: noan‘anaviy usullar, ta‘lim jarayoni, interaktiv metodlar, innovatsion yondashuv, muammoli ta‘lim, klaster usuli, aqliy hujum, loyiha metodikasi, o‘yin texnologiyalari, ijodiy fikrlash, mustaqil ta‘lim, o‘quv jarayoni, samaradorlik, ta‘lim sifati.

Zamonaviy ta‘lim tizimi globallashuv va texnologik rivojlanish jarayonida tub o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. An‘anaviy ta‘lim metodlari zamonaviy o‘quvchilarning ehtiyojlariga to‘liq javob bera olmaydi, shuning uchun yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Yangi pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonini interaktiv, samarali va qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ularning afzalliklari va ta‘lim jarayoniga ta‘siri haqida so‘z yuritiladi. Bugungi kunda davlatimizda ta‘lim jarayoni doimiy ravishda yangilanib, zamonaviy usullar bilan boyitilib borilmoqda. Shu boyis, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘z nutq va chiqishlarida ko‘p marotaba "Uchinchi Renessans" g‘oyasini ilgari surgan. Bu tushuncha O‘zbekistonning ilm-fan, ta‘lim, madaniyat va texnologiyalar sohasida yuksalishini nazarda tutadi. Uchinchi Renessansni yaratishning asosiy omili sifatida yosh avlodning ilm-fan va texnologiyaga bo‘lgan qiziqishi, zamonaviy bilimlarni egallashi zarurligini ta‘kidlaydi. Zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari Uchinchi Renessansning muhim yo‘nalishlari hisoblanadi.

An‘anaviy dars uslublari o‘quvchilarga bilim berishda muhim o‘rin tutsa-da, hozirgi kunda interaktiv va noan‘anaviy yondashuvlar o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda darsni yanada qiziqarli qilish uchun keng qo‘llanilmoqda.

Darsni olib borishda fanni o‘zlashtirishga sabab bo‘luvchi omillardan biri zamonaviy texnologiyalardir. Aqlli qurilmalarni yaratish va joriy etish bizning maktablarda ham qo‘llanilmoqda, masalan, aqlli qo‘ng‘iroq va xona haroratini o‘lchovchi turli datchiklar yaratilgan. Bundan tashqari, yer qimirlashini aniqlash qurilmasi, fotoelektrik konverter qurilmasi, termoelektrik konverter qurilmasiga bog‘liq holda zamonaviy ta‘lim xonalarini yaratishimiz mumkin. Ma‘lumotlarni saqlashda esa bulutli texnologiyalarni qo‘llash juda foydali bo‘lib qoldi.

Noan‘anaviy usullar o‘quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish, ularning mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu usullar orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni o‘zlashtiradilar, balki o‘z tajribalari orqali amaliy ko‘nikmalar hosil qiladilar.

Mazkur maqolada dars jarayonida noan'anaviy usullardan foydalanishning ahamiyati, turli metodlari va ularning o'quvchilarga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Dars jarayonida noan'anaviy usullardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirish, darsni qiziqarli va interaktiv qilish hamda mustaqil fikrlashga rag'batlantirishga xizmat qiladi. Quyida noan'anaviy o'qitish usullari va ularning afzalliklari haqida ma'lumot beraman.

Noan'anaviy o'qitish usullari. Interfaol o'yinlar- "Rol o'ynash" usuli (masalan, tarix darsida o'quvchilar turli tarixiy shaxslar rolini o'ynaydi). Didaktik o'yinlar (jumboq, viktorina, test o'yinlari). "Kim tez?" yoki "Kim ko'p biladi?" kabi musobaqalar. Aqliy hujum (Brainstorming)- O'quvchilarga muammo berilib, ulardan tezkor javoblar talab qilinadi. Fikrlarni cheklashsiz bayon qilish rag'batlantiriladi. Klaster usuli- Biror mavzu atrofida asosiy tushunchalar yoziladi va ular o'zaro bog'lanadi. Muammoli savollarga javob izlashga yordam beradi. Debat va munozara- O'quvchilar muayyan masala bo'yicha ikki guruhga bo'linib, o'z fikrlarini himoya qilishadi. Tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Jigsaw (Bo'laklarga bo'lib o'rganish)- O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va har biri biror mavzuni o'rganib, keyin o'z bilimlarini boshqalarga yetkazadi. Jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Tahlil va muammoli ta'lim- O'quvchilarga real hayotga oid vaziyatlar berilib, ular yechim topishi kerak bo'ladi. Mustaqil fikrlash va kreativ yondashuv rivojlanadi. "Fikrlar shodasi" (Mind Mapping)- Mavzuga oid asosiy tushunchalar chizma shaklida ko'rsatiladi. Axborotni vizual tarzda idrok etishni kuchaytiradi. STEAM yondashuvi- Fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirib o'qitish. Amaliy mashg'ulotlar va loyihalar orqali bilim berish.

Noan'anaviy usullarning afzalliklari O'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi. O'quv jarayonini jonlantiradi va faollashtiradi. Mavzuni chuqur tushunishga yordam beradi. Jamoaviy ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi.

Noan'anaviy darsda vaqt talabi dars vaqtining ko'p qismi o'quvchilarning mustaqil topshiriqlarni bajarishi, fikr almashishi, mushohada qilishi, o'z xulosalarini bayon qilishi va himoyalashiga sarflanishi bilan belgilansa, an'anaviyda dars vaqtining ko'p qismi o'qituvchining yangi mavzuni tushuntirishi, tahlil qilishi, topshiriqlarni tushuntirishi, o'zlashtirishni nazorat qilishiga sarflanadi. Noan'anaviy dars turlari dars samaradorligini oshiradi va akademik ishlarga barqaror qiziqish uyg'otish va dasturiy ta'minot materiallarining eng yaxshi yutug'ini saqlashga yordam beradi. Noan'anaviy ta'lim usullari dars jarayonini qiziqarli, samarali va interaktiv qilishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar faqatgina bilim olish bilan cheklanib qolmay, balki o'z fikrlarini ifodalash, ijodiy yondashuv, muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash kabi muhim ko'nikmalarga ham ega bo'ladilar. Zamonaviy ta'limda bu usullardan keng foydalanish, o'quv jarayonini yanada takomillashtirish va yosh avlodni ijodiy fikrlashga undash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim

jarayonini interaktiv, samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ular o'quvchilarning faolligini oshirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va bilimlarni yanada samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim muhitida ushbu texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Minamatov, Y. E. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. *Scientific progress*, 2(8), 911-913.
2. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Nasirdinova, M. H. Q. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. *Scientific progress*, 3(4), 738-740.
3. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Yusupova, N. M. (2022). SMART TEXNOLOGIYALARDA TA'LIM JARAYONI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(6), 441-445.
4. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 11, 167-168.
5. Norbutaev, M. A. . (2022). Create Computer Learning Games Taking Into Account the Psychophysiological Characteristics of the User. *International Journal of Development and Public Policy*, 2(6), 113–116.
6. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 875-879.
7. Mamatzhonovich, O. D., Khamidovich, O. M., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). DIGITAL ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND STAGES OF DEVELOPMENT. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 355-359.
8. Avazjono'g'li, V. D., & Esonalio'g'li, M. Y. (2022). Use and Importance of ThreeDimensional Images in Fields. *Journal ofEthicsandDiversityin International Communication*, 2(2), 1-4.
9. Avazjono'g'li, V. D., & Esonalio'g'li, M. Y. (2022). Prospects for the Development of the 3D Modeling Process. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 78-79.
10. Mamadalieva, L. K., & Minamatov, Y. E. (2021). High Efficiency of a Photoelectric Converter in a Combined Design with a Thermoelectric Converter. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 178-186.
11. Kamiljanovna, M. L. (2021). Analysis of the Results of the Study of the Thermoelectric Part of the Source Sensor. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 191- 196.